

KATMAN PORTAL

Kalkınma Finansmanında “Yön Değişirme” Zamanı

Author(s): Pınar Kahya

Published: Mart 17, 2026

URL: <https://katmanportal.com/?p=3309>

Abstract *Gelişmekte olan ülkelerin temel sorunu gerçekten finansman eksikliği mi? Yoksa küresel finans sistemi kalkınmayı finanse etmek yerine sürekli yeni borç döngüleri ve kırılganlıklar mı üretiyor? Bugün kalkınma ve iklim tartışmaları genellikle yeni fonların büyüklüğü veya milyar dolarlık taahhütler etrafında dönüyor. Oysa asıl mesele, bu kaynakların hangi kurumsal ve politik çerçevede, hangi koşullarla mobilize edildiği.*

Published by Katman Portal · Mart 17, 2026 · <https://katmanportal.com/?p=3309>